

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.18033796

Научная статья

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

A SYSTEMIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH IN CHILDREN WITH MENTAL DEVELOPMENTAL DELAY

ВАРТАПЕТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

БЫСТРАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

VARTAPETOVA GALINA MIKHAILOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

BYSTRAYA NATALIA VLADIMIROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье представлены результаты апробации индивидуализированной программы коррекционно-логопедической работы по развитию лексической стороны речи у старших дошкольников с ЗПР, основанной на системном подходе к формированию речевых и неречевых функций. Установлена взаимосвязь между уровнем развития словаря и состоянием когнитивных процессов: память, внимание, восприятие и мышление выступают когнитивной основой для усвоения и актуализации лексических единиц. Программа включала целенаправленное развитие неречевых функций параллельно с обогащением словаря по тематическим группам. Доля детей с низким уровнем лексического развития снизилась с 60 % до 10 %, активный словарь увеличился на 35–40 %, средняя длина высказывания — с 2–3 до 5–7 предложений. Индивидуализация содержания работы, показанная на примере двух детей с разными когнитивными профилями, обеспечила прогресс независимо от исходного уровня развития.

This article presents the results of testing an individualized speech therapy program for developing the lexical aspect of speech in older preschool children with developmental delays. The program utilizes a systems approach to developing speech and non-speech functions. A relationship was established between the level of vocabulary development and the state of cognitive processes: memory, attention, perception, and thinking serve as the cognitive basis for the acquisition and actualization of lexical units. The program included targeted development of non-speech functions in parallel with vocabulary enrichment across thematic

groups. The proportion of children with low lexical development decreased from 60% to 10%, while their active vocabulary increased by 35–40% and the average length of an utterance increased from 2–3 to 5–7 sentences. Individualization of the work content, demonstrated in the case of two children with different cognitive profiles, ensured progress regardless of the initial level of development.

Ключевые слова: задержка психического развития, лексическая сторона речи, индивидуализация, коррекционно-развивающая работа, когнитивные функции, старший дошкольный возраст.

Key words: delayed mental development, lexical development, individualization, corrective instruction, cognitive functions, older preschool age.

Введение.

Проблемы формирования лексической стороны речи у детей с задержкой психического развития (ЗПР) остаются актуальными в практике дошкольной логопедии. Исследования Р.Д. Тригера, Н.Ю. Боряковой, С.Г. Шевченко и Е.С. Слепович свидетельствуют о качественном своеобразии речевого развития этой категории детей, что проявляется в ограниченности словарного запаса, трудностях с актуализацией слов, несформированности семантических связей и недостаточности обобщающих функций речи [3; 6–8].

Традиционные логопедические программы, как правило, ориентированы на типичные проявления речевого недоразвития при ЗПР и не учитывают индивидуальную вариативность когнитивных и речевых профилей детей. Между тем исследования Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой убедительно показывают, что речевые нарушения при ЗПР тесно связаны с состоянием высших психических функций: памяти, внимания, зрительного восприятия, мыслительного процесса [1; 2]. Эти факты определяют необходимость дифференцированного подхода, учитывающего не только речевой, но и когнитивный профиль каждого ребенка.

Цель исследования — разработать и апробировать программу коррекционно-логопедической работы по формированию лексической стороны речи у старших дошкольников с ЗПР на основе системного подхода к развитию речевых и неречевых функций.

Материалы и методы исследования.

В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), посещающих группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Программа логопедического воздействия реализовывалась в течение 3 месяцев (сентябрь–ноябрь 2024 г.) и включала следующие этапы:

Диагностико-подготовительный этап (1 неделя). Проводилось определение исходного уровня лексического развития и когнитивных функций ребенка. Для диагностики использовалась методика И.Д. Коненковой, направленная на исследование лексической стороны речи: предметного, глагольного и атрибутивного словаря, словообразования и обобщающих понятий [4]. Оценивались также когнитивные функции — внимание, память, зрительный гнозис — по методике Н.Я. и М.М. Семаго [5].

При диагностике дети выполняли задания на оценку когнитивных и лексических показателей. Результаты оценивались по 5-балльной шкале, где 1 балл соответствовал невыполнению задания, 5 баллов — самостоятельному правильному выполнению.

Развитие номинативного словаря (2–3 недели). Задача заключалась в расширении предметного словаря и уточнении значений слов, связанных с ближайшим окружением. Работа была направлена на формирование устойчивых словесных номинаций, развитие зрительной памяти и внимания. Использовались игровые и классификационные упражнения, обеспечивающие включение лексики в различные речевые ситуации (игры «Магазин», «Что лежит в корзине», «Найди лишнее», «Подбери часть к целому»). Закрепление материала

осуществлялось воспитателем в повседневной деятельности и родителями в домашних условиях.

Формирование глагольного словаря (4–5 недели). Этап был направлен на развитие умения обозначать действия, состояния и изменения, а также на укрепление динамического праксиса и слухоречевой памяти. Применялись игровые инсценировки, моделирование ситуаций, упражнения на построение предложений с глаголами («Что делает...?», «Закончи предложение»). Психолог обеспечивал эмоциональную включённость ребенка и поддержку регуляторных функций; воспитатель способствовал переносу глагольной лексики в спонтанную речь.

Развитие атрибутивного словаря (6–7 недели). На данном этапе обогащался словарь признаков (прилагательных, наречий), формировалось умение дифференцировать свойства объектов и использовать их в описании. Коррекционная работа включала словесно-сенсорные упражнения на сравнение объектов и определение их признаков («Подбери признак», «Найди пару», «Опиши предмет», «Кто какой?»). Логопед проводил индивидуальные задания, воспитатель обеспечивал закрепление материала в игровой деятельности.

Формирование семантических связей и обобщений (8–9 недели). Работа была направлена на развитие способности устанавливать семантические отношения между словами, осуществлять классификацию и категоризацию. Использовались упражнения на подбор обобщающих слов, выделение отношений «часть-целое», подбор синонимов и антонимов («Назови общее слово», «Скажи наоборот», «Кто чей друг», «Лишнее слово»). Логопед и психолог работали совместно, родители закрепляли материал в домашней обстановке.

Развитие связной речи на основе расширенного словаря (10–11 недели). Работа была направлена на формирование навыков построения высказываний и связных рассказов. Использовались серии сюжетных картинок, краткие тексты для пересказа, речевые этюды и игровые формы продуцирования высказываний («Расскажи по картинкам», «Что сначала, что потом?», «Продолжи рассказ», «Интервью»). Воспитатель поддерживал развитие монологической речи в группе, родители воспроизводили разговорные упражнения в домашних условиях.

Контрольно-оценочный этап (12 неделя). Проводилась повторная диагностика речевого и когнитивного развития, осуществлялся анализ динамики и, как следствие, определение эффективности программы. Проводилось сопоставление исходных и итоговых показателей, обсуждались результаты с участием логопеда, психолога, воспитателя и родителей. Итоги были использованы для разработки индивидуальных рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка.

Индивидуализация программы осуществлялась на основе анализа когнитивного профиля каждого ребенка по результатам констатирующего эксперимента. Выделялись «сильные» (сохранные) и «слабые» (дефицитарные) когнитивные функции. Коррекционная работа строилась с опорой на сохранные функции при одновременном целенаправленном развитии дефицитарных.

Так для детей с относительно сохранной слухоречевой памятью и вниманием акцент делался на усложнении речевого материала, развитии семантических связей, расширении синонимико-антонимических рядов, формировании сложных синтаксических конструкций. В то же время для детей с выраженными нарушениями зрительной памяти и гнозиса программа строилась на использовании наглядных примеров, игровой мотивации, пошаговом формировании базовых лексических категорий с многократным повторением и параллельном целенаправленном развитии зрительного восприятия.

Для проверки достоверности различий использовались t-критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни ($p \leq 0,05$). Для анализа взаимосвязи между речевыми и когнитивными показателями применялся коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты.

Статистический анализ выявил корреляцию между показателями лексического развития и состоянием когнитивных функций ($r=0,68-0,76$, $p\leq 0,01$).

До апробации программы у большинства детей (80 %) активный словарь был ограничен: в среднем 8,2 из 11 слов повседневной лексики и 4,4 из редкоупотребляемой; отмечались замены слов, расширения значений, длительные паузы. Пассивный словарь также был снижен (9,5 и 6,3 слов при норме 11 и 15). После проведенной работы доля детей с низким уровнем лексического развития сократилась с 60 % до 10 %, при одновременном росте показателей среднего уровня с 40 % до 60 % и высокого — с 0 % до 30 % ($p\leq 0,05$) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития лексических показателей до и после эксперимента

Активный словарь увеличился на 35–40 % (10–11 слов из повседневной лексики и 7–9 редкоупотребляемых слов); пассивный словарь приблизился к норме (10,5–11 и 11–13 слов); количество семантических замен снизилось на 55 %. В речи детей появились простые словосочетания («красное яблоко», «большая кастрюля») и двухкомпонентные предложения («Кошка спит», «Мяч катится»). Повысилась речевая активность в группе: дети стали чаще инициировать речевое взаимодействие, задавать вопросы, комментировать действия.

Глагольная лексика также расширилась: вместо 5–7 простых глаголов (2–3 балла) дети стали использовать 15–20 лексем, включая приставочные формы («подбежал», «перепрыгнул», «убежал»); дети начали дифференцировать видовые и временные формы. 70 % дошкольников стали различать прошедшее и настоящее время глагола («бежал» — «бежит»), что создало предпосылки для формирования связной речи. Средняя длина фразы выросла с 2–3 до 4–5 слов, а количество грамматически оформленных предложений увеличилось на 60 %.

Атрибутивный словарь вырос с 3–4 до 8–10 прилагательных; сократилось число замен признаков действиями. Дети стали использовать прилагательные в словосочетаниях («холодный снег»), выделять комплекс признаков («круглое красное яблоко»).

Повысился уровень сформированности семантических связей: 80 % детей усвоили 6–8 обобщающих понятий, ошибки классификации снизились на 65 %; правильность подбора антонимов увеличилась с 20 % до 70 %, синонимов — с 10 % до 50 %. Дети стали объяснять

принцип объединения («Это фрукты, потому что...»), что улучшило логичность высказываний.

Связная речь также заметно улучшилась: средняя длина высказывания увеличилась с 2–3 до 5–7 предложений, количество аграмматизмов снизилось более чем на 60 %. 75 % детей смогли самостоятельно составлять связные рассказы по серии картинок.

Взаимосвязь уровня развития словаря и когнитивных функций.

Параллельно с речевыми показателями наблюдалась положительная динамика развития высших психических функций. Статистический анализ выявил положительные изменения по всем когнитивным параметрам. Показателя уровня внимания выросли с 2,7 до 4,1 баллов, памяти — с 2,9 до 4,0, зрительного гнозиса — с 2,8 до 4,2 (рис. 2).

Слухоречевая память улучшилась: показатели выросли с 2,8 до 4,3 баллов. Объем воспроизведения вырос с 3–4 до 5–6 слов, число литеральных и вербальных парафазий снизилось на 45 %, точность отсроченного воспроизведения увеличилась до 65–70 % (до эксперимента — 35–40 %). Показатели зрительной памяти повысились с 3,1 до 4,2 баллов: доля верных узнаваний выросла с 2,3 до 2,8 изображений, ошибки узнавания уменьшились на 45 %.

Показатели устойчивости внимания увеличились с 2,7 до 4,1 баллов, количество ошибок в заданиях на концентрацию и переключение снизилось на 55–60 %. Дети стали удерживать внимание в течение всего занятия и лучше распределять его между несколькими объектами.

Показатели зрительного гнозиса выросли с 2,8 до 4,2 баллов: узнавание изображений достигло 85–95 % (до — 55–65 %), появилась способность объяснять нелепицы и выделять конфликтные элементы. Время сборки разрезных картинок сократилось на 40 %.

Изменились качественные показатели мышления. Данные по критичности выросли с 2,3 до 3,9 баллов; показатели способности к классификации — с 2,4 до 4,0. У 80 % детей появились элементы словесно-логического мышления, то есть умение устанавливать простые аналогии, выделять смысловые связи и делать элементарные умозаключения.

Наибольшая динамика отмечена в развитии произвольного внимания и зрительного гнозиса, что оказывает значительное влияние на успешность речевого развития. Общий рост когнитивных показателей отражает развивающий эффект программы.

Рис. 2. Динамика развития когнитивных функций у детей с ЗПП

Индивидуализация коррекционно-логопедической работы.

Для подтверждения эффективности индивидуализации коррекционного процесса были разработаны индивидуальные траектории развития для двух детей с различным речевым и когнитивным профилем. Уровни развития речи и неречевых психических функций детей были выявлены вследствие диагностики: ребенок 1 имел средний уровень развития; ребенок 2 — низкий уровень развития.

У ребенка 1 до начала работы наблюдался ограниченный словарь: предметная лексика — 3,0 балла, глагольная — 3,0, атрибутивная — 2,5, обобщения — 2,5 балла. Ребенок уверенно называл бытовые предметы, но затруднялся в актуализации редко употребляемых слов. В свободной речи опирался на бытовую лексику, не подбирал синонимы и антонимы, вместо обобщений использовал конкретные названия или ситуационные описания. Слухоречевая память составляла 3,1 балла (4–5 слов из 7), устойчивость внимания — 3,0 балла. Высказывания были краткими и однотипными.

Индивидуализация содержания коррекционно-логопедической работы с ребенком 1 осуществлялась за счет усложнения речевого материала — расширение синонимико-антонимических рядов, формирование многозначности слов, освоение сложных семантических связей. Для повышения качества мыслительных операций использовались упражнения на классификацию предметов по различным основаниям, установление родовидовых отношений, выделение существенных и несущественных признаков. Зрительно-перцептивные трудности компенсировались через сенсорные игры на дифференциацию признаков, подбор определений к предметам с опорой на тактильное восприятие и зрительное сравнение.

Темп освоения материала был выше среднего: ребенок осваивал по 2–3 тематические группы в неделю, быстро переходил к самостоятельному употреблению новых слов.

После реализации индивидуализированной программы показатели ребенка 1 улучшились: предметный словарь — 4,5 баллов, глагольный — 4,2, атрибутивный — 4,0, обобщения — до 12 категорий («транспорт», «мебель», «профессии», «птицы» и др.). В речи появились синонимы («врач — доктор», «большой — огромный»), точные антонимы («высокий — низкий»). Ребенок стал самостоятельно подбирать 3–4 определения, включая качественные, материальные и эмоциональные («деревянный стол», «горячий чай», «веселый праздник»). Усложнилась грамматическая структура речи: он составлял связные тексты из 5–7 предложений, использовал сложносочиненные и причинно-следственные конструкции («Собака приносит мяч, потому что хочет играть»). Заметно возросла речевая инициативность; повседневная речь стала более развернутой и последовательной. Когнитивные показатели также улучшились: объем воспроизведения увеличился до 6 слов, внимание удерживалось на протяжении всего занятия.

Ребенок 2 демонстрировал изначально низкий уровень развития речи и неречевых психических функций: активный словарь — 15–20 слов; предметный словарь — 1,8 балла, глагольный — 1,5, атрибутивный — 1,2, обобщения — 1,2 балла. Зрительная память и гнозис были снижены (2,0 и 2,2 балла): ребенок не удерживал два изображения, затруднялся в узнавании контурных рисунков. Речь была однословной, аграмматичной; ребенок часто избегал речевых заданий.

При индивидуализации содержания коррекционно-логопедической работы для ребенка 2 приоритет отдавался развитию базовых когнитивных функций — зрительной памяти (запоминание 2–3 предметов с постепенным увеличением), зрительного гнозиса (узнавание контурных изображений, собирание разрезных картинок из 2–3 частей), устойчивости внимания. Лексическая работа строилась с опорой на наглядность и предметную деятельность: называние реальных предметов, манипулирование с игрушками, многократное повторение слов в различных контекстах.

Темп работы был замедленным: освоение 1 тематической группы занимало 1,5–2 недели, требовалось многократное повторение материала для закрепления. Инструкции упрощались и дробились на короткие шаги, использовались зрительные опоры (картинки-подсказки), оказывалась усиленная эмоциональная поддержка.

После прохождения программы показатели ребенка 2 выросли: предметный словарь — 3,2 балла, глагольный — 2,8, атрибутивный — 2,5, обобщения — 2,6. Активный словарь увеличился на 48 слов, появилась фразовая речь из 2–3 слов («Мама дает суп», «Я хочу играть»), появились согласованные словосочетания («красная машина») и первые формы прошедшего времени («Я играл»). Освоены 5 обобщающих категорий, ребенок классифицировал 10–12 предметов и объяснял принцип объединения. Зрительная память и гнозис существенно улучшились (до 3,6 и 3,8 баллов): узнавание выросло до 2,7–2,8 изображений из трех, количество ошибок снизилось на 65 %. Появилась способность замечать и объяснять нелепицы («Собака не летает»). Пассивный словарь увеличился до 60–65 слов. Важно, что ребенок преодолел речевой барьер: стал увереннее обращаться к взрослым, называть предметы, формулировать просьбы («Дай машину красную») и эмоционально реагировать на успехи («Я правильно!»).

Рис. 3. Динамика лексического развития двух детей с разным уровнем развития словаря

Сравнительный анализ уровня развития когнитивных функций подтвердил разную исходную подготовленность детей и высокую эффективность индивидуализированной программы (рис. 4). У ребенка 1, имевшего средний стартовый уровень (3,0–3,2 балла), показатели выросли в среднем на 1,2–1,3 балла. Показатели улучшились: слухоречевая память — с 3,1 до 4,4 балла, зрительная память — с 3,2 до 4,4, устойчивость внимания — с 3,0 до 4,3, зрительный гнозис — с 3,0 до 4,2 балла. Так, итоговые показатели приблизились к возрастной норме.

У ребенка 2 исходные значения находились в зоне ниже среднего (2,0–2,4 балла), особенно выраженными были зрительно-перцептивные дефициты (зрительная память — 2,0; зрительный гнозис — 2,2 балла). После реализации индивидуализированной программы по-

казатели уровня развития зрительной памяти увеличились на 1,6 балла (до 3,6), зрительного гнозиса — также на 1,6 балла (до 3,8). Показатели уровня развития слухоречевой памяти и устойчивости внимания повысились на 1,3 балла, достигнув уровня 3,6–3,7 балла. Данные демонстрируют системное улучшение уровня развития когнитивных функций у детей с разным исходным уровнем развития.

Рис. 4. Динамика когнитивных функций у двух детей с различным исходным уровнем развития

Выводы.

1. Индивидуализация логопедической работы по формированию лексической стороны речи у детей с ЗПР на основе учета их когнитивного профиля обеспечивает улучшение речевых и когнитивных показателей.
2. Выявлена корреляция между развитием лексики и когнитивных функций ($r=0,68-0,76$), что подтверждает необходимость системного подхода, направленного на формирование как речевых, так и когнитивных аспектов.
3. Наблюдаются качественные изменения в речи детей: повышение речевой активности, появление речевой инициативности, использование речи для коммуникации и регуляции деятельности, что создает предпосылки для успешной социализации и подготовке к школе.
4. Разработанная программа, основанная на индивидуальном и системном подходе, доказала эффективность и может быть рекомендована к внедрению в логопедическую практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т.В. Пылаева Н.М. Методология нейропсихологического сопровождения детей с неравномерностью развития психических функций // Школа здоровья. №4. 2002. С. 14–20.
2. А.Р. Лурия и современная психология: сб. статей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 256 с.

3. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. СПб.: Питер, 2008. 320 с.
4. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. М.: Гном-Пресс, 2002. 64 с.
5. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития: материал для логопедов, дефектологов, психологов. М.: ГНОМ и Д, 2005. 80 с.
6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. СПб.: Речь, 2005. 384 с.
7. Слепович Е.С. Формирование речи у дошкольников с задержкой психического развития. Минск: Народная асвета, 1989. 64 с.
8. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития. СПб.: Питер, 2008. 192 с.
9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические аспекты. М.: ВЛАДОС, 2001. 136 с.

Поступила в редакцию: 17.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Вартапетова Г. М., Быстрая Н. В., 2026.